

SAMARQAND HOKIMI AHMAD HOJIBEK VAFOIY SHE’RIYATI VA ALISHER NAVOIY

Maqsuda Rajabova,
Xalqaro innovatsion universitet magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338402>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy 1467 yilda Samarqand shahriga tahsil olish uchun kelganida, unga murabbiylik va homiylik qilgan Ahmad Hojibek Vafoiy ijodiy faoliyati haqida so‘z boradi.

Alisher Navoiy Samarqand hokimi Ahmad Hojibek tomonidan tashkil etilgan anjumanlarda qatnashib, shoir g‘azallariga yozgan naziralarini o‘qigan.

Ahmad Hojibek fors-tojik tilida “Vafoiy” taxallusi bilan ijod qilgan bo‘lib, “Devon” tuzgan.

Kalit so‘zlar: Sulton Ahmad Mirzo, “bebadal”, bazmu jamshid, mushoira, payravlar.

Abstract: This scientific article discusses the creative activities of Ahmad Hojibek Vafoi, who mentored and sponsored the great poet and thinker Alisher Navoi when he came to Samarkand to study in 1467.

Alisher Navoi participated in conferences organized by the governor of Samarkand, Ahmad Hojibek, and read the poet’s comments on his ghazals.

Ahmad Hojibek wrote in persian-tadjik under the pseudonym Vafoi and compiled a Divan.

Keywords: Sultan Ahmad Mirza, “Bebadal”, bazmu jamshid, mushaira, followers.

Jahon adabiyotshunosligi tarixida muayyan millat ma’naviy merosiga, ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan adabiy jarayonlarni o‘rganish adabiyotshunoslikning adabiy-estetik kategoriyasi sifatida o‘ziga xos ilmiy-nazariy ahamiyatga ega.

Dunyo adabiyotshunosligida adabiy jarayonlar, adabiy muhitlar, saroy adabiyoti vakillari merosini tadqiq etish yuzasidan olib borilayotgan izlanishlar fan tarixi asosida uning nazariyasi taraqqiyotini ta’minlashga xizmat qiladi. Uchinchi Renessans poydevori yaratilayotgan Yangi O‘zbekistonda dunyo adabiyotshunosligida yuzaga kelgan ilg‘or metodologik usullar asosida milliy adabiyotimiz mezonlarining yangicha tamoyillarini shakllantirish, o‘zbek adabiyoti tarixida saroy adabiyoti va adabiy majlislarni tadqiq etish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tarixdan ma’lumki, o‘n beshinchi asrning ikkinchi yarmida Movarounnahrda hukmronlik qilgan, “bir kechayu kunduz adabiy bazm quradigan[Bobur, 2008:39]”. Sulton Ahmad Mirzoning atrofidagi beklar ham ma’rifatli insonlar bo‘lishgan. “Boburnoma”da yozilishicha, Abdulali Tarxon sultonlarga xos badiiy bazmlar o‘tkazgan. Ulug‘ zotlar bilan muloqotlar qilishni xush ko‘radigan Darvesh Muhammad Tarxon esa o‘z qarorgohida doim Qur’oni Karim ko‘chirib o‘tirgan. Ahli

ayyondan Darveshbek soz chalgan va she‘r aytgan [Bobur, 2008:41]. Mamlakatda katta mavqega ega bo‘lgan, nufuzli amaldorlardan hisoblangan Ahmad Hojibek o‘z vaqtini ma‘rifiy suhbatlar, adabiy bazmlar va she‘riyat kechalar tashkil etishga sarflagan. Faxriy Hiraviy ham bekni butun umr hayotini ayshda-bazmu jamshid bilan o‘tkazganini [Faxriy, 2014:107] tasdiqlagan.

Alisher Navoiy asarlarida Ahmad Hojibek (XV asr) nomi katta hurmat va ehtirom bilan tilga olinadi: *“Sulton Malik Koshg‘ariyningkim, zamonining bebadallaridin erdi, o‘g‘lidur. Surati xush va siyrati dilkash, ahloqi hamida va atvori pisandida yigitdur* [Navoiy, 1966:156]”. Taniqli davlat arbobi, sarkarda va shoir Ahmad Hojibek Sulton Abusaid Xurosonni egallagach, Hirotga hokim etib tayinlanadi va u o‘n yil davomida bu shaharni boshqaradi. Sulton Abusaidning Samarqanddagi noibi Jonibek Do‘ldoy (Ahmad Hojibek Do‘ldoyning amakisi) vafot etgandan so‘ng, Ahmad Hojibek uning o‘rniga tayinlanadi. Sulton Abusaid 1469 yilda halok bo‘lgandan so‘ng Ahmad Hojibek uning to‘ng‘ich o‘g‘li Sulton Ahmad Mirzoning ulug‘ beklaridan va lashkarboshilaridan biri sifatida faoliyat ko‘rsatgan va Movarounnahr siyosiy hayotida katta mavqega ega bo‘lgan [Bobur ensiklopediyasi, 2014:66]. *“Samarqand mahfuzasida ham muddate hokim erdi. Va bir qarn bo‘la bordikim, istiqlol bila amorat va istiqror bila podshohg‘a nayobat qiladurkim, hech kishi andin bir nomuloyim nimakim, mujibi e‘tiroz bo‘la olg‘ay, naql qilmaydur. Bovujudi bu Bekning sipohiylikda jalodat va bahodurlug‘in har kishikim tanir, musallam tutar* [Navoiy, 1966:156]”.

Ahmad Hojibek o‘z davrida ma‘rifatparvar va insonparvar hokim sifatida nom qozongan. Ilm, madaniyat va adabiyot rivoji uchun jon kuydirgan, ilmu adab va hunar ahlini qo‘llab-quvvatlagan. Hirot daligida Abusaid Mirzo tarixini yozayotgan Mavlono Abdusamad Badaxshiy va Sultonning xos mulozimi Shayxim Suhayliy vositasida Ahmad Hojibek bilan yaqin aloqa o‘rnatgan Navoiy o‘sha paytda poytaxtda o‘ziga nisbatan bo‘lgan e‘tibordan ko‘ngli to‘lmay, biror yoqqa bosh olib ketish qaroriga kelganida, aynan uni orqa qilib, Samarqandga yo‘l olgan. Ahmad Hojibek Samarqandda Navoiyning ilm olishi va yashashi uchun barcha sharoitni yaratib beradi, “murabbiylik va muqavviylik qilib”, moddiy va ma‘naviy jihatdan hamisha qo‘llab – quvvatlaydi [Qomusiy lug‘at, 2016:86]. Adabiyotshunos Umid Bekmuhammad ham Navoiyning Samarqandga yetaklagan sabablardan biri ilgari Hirotida o‘n yil hokimlik qilgan, ayni vaqtda Movarounnahr poytaxtida hukm yuritib kelayotgan Ahmad Hojibek huzuriga borish bo‘lgan [Bekmuhammad, 2011:14], deydi. “Amir Ahmad Hojibek Hirot dorug‘asi (boshqaruvchisi) bo‘lgan davrda Navoiy bilan uchrashgani haqida tarixiy ma‘lumotlar bor. U (o‘n-o‘n ikki yoshida

yetti iqlimda mashhur bo‘lgan) yosh Navoiyning iste’dodi to‘g‘risida xabardor bo‘lgan. Navoiyning otasi bilan tanishligi ham haqiqatga yaqin... Navoiy aynan uni qora qilib, Samarqandga kelgan bo‘lishi ham istisno emas. Nima bo‘lganda ham Ahmad Hojibek Navoiyni benavolikdan qutqarganiga shubha yo‘q [A‘zam, 2021:7]”. Adabiyotshunos Burobiya Rajabova ““Boburnoma”da murabbiy va muqavviylik talqini” maqolasida yozishicha, *“Memuar(“Boburnoma”)da murabbiy va muqavviy birikmasi Samarqand hokimi Ahmad Hojibekka nisbatan qo‘llangan ma‘lumotda “Ahmad Hojibek murabbiy va muqavviy edi”, deb fozil hokim o‘zining murabbiy va muqavviyligini faqat Samarqandda Alisher Navoiyga ko‘rsatgani aytilgan, ammo asarda muallif uni temuriylar Uyg‘onish davrining murabbiy va muqavviy hokimi sifatida ham tanishtirganini yaqqol sezish mumkin.”* Izzat Sultonning yozishicha, Alisher Navoiy o‘zining butun umr orzu qilgan adabiy muhitni birinchi martaba Samarqandda topdi: Bu yerning hokimi san‘at va ilmga, Alisherdek... iste’dodli kishilarga homiygina emas, o‘zi ham oqil va shoir edi [Sulton, 1969:40].

Ahmad Hojibekning Samarqanddagi dargohida o‘tkazilgan bazmu jamshid, ziyofatlari adabiy majlis ko‘rinishida bo‘lib, unda qasidalar, g‘azallar, badihalar o‘qilib, mushoiralar olib borilgan. Samarqand shoirlaridan Xotamiyning *“ulug‘, mukarram amir va olimlar murabbiysi, fozillar homiysi, Hasson (mashhur arab shoiri) bayonli, zamon Salmon (fors shoiri)i, beniyoz tangri nazari vositasida odamlarga manzur bo‘lgan Amir Shujo‘ ud-davlata vad-din Ahmad Hojibek”* madhidagi g‘azali va quyidagi qit‘asi amaldorning adabiy majlislarida o‘qilgan:

Miri arbobi muruvvat ba saxo,

Didayi ahli maoniy ba suxan.

Bod nav bardai borash, anjum,

Az sar did dar in dayri kuhan.

(Mazmuni: *Saxovatda muruvvat ahlining amiri, So‘zda maoniy ahlining ko‘rar ko‘zi. Saroyi quli yangilanib, ko‘rinsin, Yulduz yangi boshdan bu eski jahonda* [Mutribiy, 2013:32].)

Navoiy Samarqand shahrida bo‘lgan paytda do‘sti Shayxim Suhayliy bilan birgalikda Ahmad Hojibek adabiy kechalarida ishtirok etgani ehtimoldan holi emas. Boburning yozishicha, *“Mir Alisher Navoiy Hirotdan Samarqandga kelgan paytlari Ahmad Hojibek bilan birga bo‘lar edi*[Bobur, 2008:41]”. Demak, shoirlar sultoni Ahmad Hojibekning “yaqin suhbatdoshi” sifatida bekning she‘riyat kechalarida ham qatnashib, o‘z g‘azallarini o‘qigan. Botirxon Valixo‘jaev “Alisher Navoiyning Samarqanddagi qadamjolari” nomli maqolasida yozganidek, *“Ma‘lumki, Navoiyning*

murabbiysi va homiysi Ahmad Hojibek Samarqand hokimi bo‘lishi bilan birga Vafoiy taxallusi bilan she‘r bitgan, hatto devon ham tuzgan edi. Shuning natijasida Vafoiy mushoiralarda qatnashardi, shoirlar esa uning she‘rlariga tazmin va naziralar yozardilar. Ana shunday shoirlardan biri Alisher Navoiy edi. Uning “Devoni Foni”ga kiritilgan quyidagi matla‘li g‘azali Amir Ahmad Hojibek Vafoiy g‘azaliga nazira va tatabbu‘ tarzida yozilgani alohida ta‘kidlangan:

Dilam burdi ba rux chun parda bo sad makru fan basti,

Chu duzdon gohe qasdi naqd ro‘i xeshtan basti [Navoiy, 2012:529].

(Mazmuni: O‘g‘rilar o‘g‘rilikka chiqqanda yuzlarini yopganlaridek, sen ham ko‘p hiyla-nayrang bila yuzingni parda bilan bekitib, ko‘nglimni o‘g‘irlading.)

Alisher Navoiyning quyidagi g‘azali ham Amir Vafoiyning mashhur g‘azaliga payravdir:

Hast ro‘i guli xoli labat boloi o‘,

Chun hariri ol k-az anbar buvad tamg‘oi o‘ [Navoiy, 2012:488].

Yuqoridagi Vafoiy g‘azaliga yozilgan naziralar Navoiy tomonidan Ahmad Hojibek huzuridagi adabiy kechalarda o‘qilgan bo‘lishi ehtimolga yaqin. Navoiy Ahmad Hojibek bilan suhbat qurgani – adabiy kechalarida ishtirok etganini Mirxond ham “Ravzat us-safo”da yozib qoldirgan: “*Xurosondan Samarqandga ketib, Xoja Jaloliddin Fazlulloh (Abullaysiy) xonaqosida yashadi. Asosiy vaqtini mutolaa bilan o‘tkazdi. Gohida Movarounnahr davlati ishlarining sohibixtiyori Amir Darvesh Muhammad Tarxon va Amir Ahmad Hojibek bilan suhbat qurardi. Bu hayot shungacha davom ettiki, Mirzo Sulton Ahmad Husayn Mirzoga qarshi Amudan kechib, Xurosonga yurish qilganda, Amir Alisher ham uning o‘rdusida edi. Abu Said Mirzo o‘limi voqeasi va Husayn Boyqaroning Hirotni istilo etganligi haqidagi xabar aniqlangan so‘ng Ahmad Hojibekdan ruxsat olib, Hirotgga yuzlandi*[Sirojiddinov, 2011:60]”.

Ahmad Hojibek o‘z davrining mashhur shoirlaridan bo‘lgan: “*Ahmad Hojibek xushtab‘ va mardona kishi edi. “Vafoiy” taxallusi bor edi. Devon tartib bergan, she‘ri yomon emas edi, bu bayt unikidir:*

Mastam, ey muhtasib, imro‘z zi man dast bidor,

Ehtisobam bikun, on ro‘z ki yobi hushyor.

(Mazmuni: Qilma bezovta meni, ey muhtasib, mastman bugun, Istagancha qil so‘roq topgan kuning hushyor meni[Bobur, 2008:41].)

Alisher Navoiy ham uning she‘riy iste‘dodini yuqori baholab, “Majolis un-nafois”da “*tab‘i bag‘oyat xub voqe‘ bo‘lubtur va nazmga ko‘p iltifot qilur*[Navoiy, 1966:156]”, degan. Demak, Navoiy va uning zamondoshlari qaydlariga asoslanib

aytishimiz mumkinki, Vafoiyning ijodidan keltirilgan quyidagi bayt bilan boshlanuvchi g‘azal ham adabiy yig‘inlarda o‘qilgan:

Girifty joni man az tan ba zulfi purshikan basty,

Kushody parda az ruxsori xeshu chashmi man basty[Navoiy, 1966:156].

(Mazmuni: *Tanimdan jonimni olib ko‘p zanjirli soching bilan bog‘lading, Yuzingdan pardani ochib (u bilan) ko‘zimni bog‘lading.*)

Ushbu qo‘shmisrada mubolag‘aning aql ishonadigan va hayotda yuz beradigan turi – tablig‘ (yuzdagi parda bilan ko‘zni bog‘lash) hamda aqlga sig‘maydigan va hayotda sira uchramaydigan turi –g‘ulu’ (tandan jonni olib, zanjirli soch bilan bog‘lash) san‘atlarining qo‘llanilganligi Ahmad Hojibekning yuksak shoirona mahoratga ega bo‘lganligidan dolalat beradi[Sultonov, 2017:65].

Navoiyning Ahmad Hojibekka mehr va ixlosi shu qadar baland bo‘lganki, Hirotda Vafoiy taxallusi bilan she‘r yoza boshlagan bir ijodkorni u Sulton Badiuzzamon Mirzoning saroy shoiri bo‘lgani bois o‘z taxallusini Zamoniyyga o‘zgartirishga undagan, Ahmad Hojibek qalamiga mansub ajoyib she‘rlarni o‘z nomiga o‘tkazib yubormasligi haqida ogohlantirgan.

Navoiy “Soqiynoma”da Ahmad Hojibekni zikr etib, Vafoiy taxallusi bilan mashhur bo‘lgan bek shoirni vafo ichra safo topgan, ya‘ni hayot mazmunini vafoda deb bilgan zot, deydi.

Chun Vafoyi bila bo‘ldi mashhur,

Aylasun umri vafo birla zuhur.

Ko‘ngli chun topti vafo ichra safo,

Deki, mundoq dedilar ahli vafo[Navoiy, 1965:422].

Muxtasar qilib aytganda, Ahmad Hojibek huzuridagi adabiy majlislar o‘z davri shoirlari kamoloti va mumtoz adabiyot taraqqiyotida muhim rol o‘ynagan. Taxminan 1467-1469 yillarda Samarqandda bo‘lgan Alisher Navoiy ham mazkur she‘riyat kechalaridan zavq va ilhom olgan, bo‘lishi mumkin. Albatta, Ahmad Hojibek adabiy majlislarida Navoiy ishtiroki hamda shoirlar sultoni dunyoqarashi takomilida she‘riyat kechalarining ta‘siri masalasini tadqiq etish navoiyshunoslik ilmining yangi ma‘lumotlar boyishiga xizmat qiladi, deb o‘ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Devoni Fony. TAT. Beshinchi jild. T.:G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.529.
2. Alisher Navoiy. Xazoyinul-maoniy. Favoidul-kibar. Asarlar. O‘BT. To‘rtinchi tom. T.: Badiiy adabiyot, 1965.-B.422.
3. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.700.
4. Alisher Navoiy. Majolisun-nafois. T. G‘.G‘ulom nomidagi BAN, 1966.-B.156.

5. Alisher Navoiy: Qomusiy lug‘at. Birinchi jild. T. Sharq NMAK BT, 2016.-B.86.
6. A‘zam A. Abrorlar hayrati.//Jahon adabiyoti.-Toshkent, 2021.-№7.-B.7.
7. Bekmuhammad U. Navoiyning armonlari. T.: Yangi asr avlodi, 2011.-B.14.
8. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.O‘qituvchi, 2008.-B.39.
9. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T. Sharq NMAK BT, 2014.-B.66.
10. Sirojiddinov Sh. Alisher Navoiy: Manbalarning qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili. T. Akademnashr, 2011.-B.60.
11. Sulton I. Navoiyning qalb daftari. T.:G‘.G‘ulom nomidagi BAN, 1969.-B.
12. Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.Mumtoz so‘z, 2014.-B.107.
13. Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so‘z, 2013.-B.32.
14. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
15. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
16. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
17. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasini. –Qarshi: Intellekt, 2023.-B.262.
18. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. 1-Kitob. – Qarshi, Ilm-fan va ma‘naviyat, 2025.-B.780.
19. Qorayev Sh. Navoiyshunoslik. 2-Kitob.-Qarshi, Ilm -fan va ma‘naviyat, 2025.-B.800.